

OZIQ-OVQATNI QAYTA ISHLASHDA XAVFSIZLIK VA GIGIYENA STANDARTLARI

Sultonxonov Sardorxon

Sultonxonovsardor50@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550858>

Kalit so'zi: Oziq-ovqat xavfsizligi, Gigiyena, Xom ashyo sifati, Mikrobiologik xavf, Kimyoviy ifloslanish, Sanitariya nazorati, To'g'ri saqlash sharoiti

Ключевые слова: Пищевая безопасность, Гигиена, Качество сырья, Микробиологическая угроза, Химическое загрязнение, Санитарный контроль, Правильные условия хранения.

Keywords: Food safety, Hygiene, Raw material quality, Microbiological hazard, Chemical contamination, Sanitary control, Proper storage conditions.

Annotatsiya: Oziq-ovqatni qayta ishlashda xavfsizlik va gigiyena standartlari inson salomatligini himoya qilish uchun muhimdir. Xom ashyo sifati, to'g'ri saqlash, pishirish usullari va sanitariya qoidalariga rioya qilish oziq-ovqat mahsulotlarining zararli mikroorganizmlardan holi bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu standartlar ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun ishonchli va xavfsiz mahsulotlarni yaratishda muhim o'rin tutadi.

Аннотация: Стандарты безопасности и гигиены при переработке пищевых продуктов важны для защиты здоровья человека. Соблюдение качества сырья, правильных условий хранения, методов приготовления и санитарных норм обеспечивает защиту пищевых продуктов от вредных микроорганизмов. Эти стандарты играют важную роль в создании надежных и безопасных продуктов для производителей и потребителей.

Annotation: Safety and hygiene standards in food processing are essential for protecting human health. Adhering to raw material quality, proper storage conditions, cooking methods, and sanitary regulations ensures that food products are free from harmful microorganisms. These standards play a crucial role in creating reliable and safe products for both manufacturers and consumers.

Oziq-ovqatni qayta ishlashda xavfsizlik va gigiyena standartlari inson salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Har bir bosqichda, xom ashyoni tayyorlashdan tortib, uni saqlash va iste'mol qilishgacha bo'lgan jarayonlar qat'iy nazorat ostida bo'lishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlari, ularni ishlab chiqarish jarayonida, zararli mikroorganizmlar, kimyoviy ifloslanish va jismoniy begona moddalarga duchor bo'lishi mumkin, bu esa inson salomatligiga tahdid so'radi. Shu sababli, sanoat va uyda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash

uchun sanitariya qoidalari, tozalash standartlari, haroratni nazorat qilish va oziq-ovqatlarni saqlash bo'yicha qat'iy talablar mavjud. Ushbu standartlarga rioya qilish, nafaqat sog'liqni saqlashni, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi, chunki ishonchli va xavfsiz mahsulotlar ishlab chiqarish iste'molchilarning ishonchini qozonadi va bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Oziq-ovqat xavfsizligi va gigiyenasi sohasidagi qoidalar va amaliyotlar doimiy ravishda yangilanib boradi, bu esa jahon bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun muhim bir qadamdir. Oziq-ovqat xavfsizligi va gigiyenasi inson salomatligini ta'minlashning muhim jihatlaridan biridir. Ayniqsa, oziq-ovqatni qayta ishlash jarayonida yuqori standartlarga rioya qilish zarur, chunki bu iste'molchilarga sog'lom va sifatli mahsulot yetkazib berishga yordam beradi.

Oziq-ovqat xavfsizligi va gigiyenasining asosiy tamoyillari

Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha kengroq tavsif

1. Oziq-ovqat xavfsizligi:

- **Xavfli mikroorganizmlar va toksinlar:** Bakteriyalar (Salmonella, E. coli), viruslar (Norovirus), va mog'orlar oziq-ovqat mahsulotlarini ifloslantirishi mumkin.
- **Kimyoviy ifloslanish:** Pestitsidlar, og'ir metallar (masalan, simob), va oziq-ovqat ishlab chiqarishda qo'llaniladigan kimyoviy moddalar.
- **Jismoniy ifloslanish:** Plastik, metallar, yoki boshqa begona jismlar oziq-ovqatga tushishi xavfi.

2. Gigiyena bo'yicha asosiy tamoyillar:

- Xodimlarning gigiyenasi (qo'lni muntazam yuvish, maxsus kiyimlar kiyish).
- Sanoat va uy sharoitida tozalikka qat'iy rioya qilish.
- Oziq-ovqat yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilarni tekshirish.

3. Global muammolar va chora-tadbirlar:

- Global darajada oziq-ovqatning xavfsizligi bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.
- Rivojlanayotgan mamlakatlarda xavfsizlik standartlarini oshirish uchun ko'mak berish dasturlari amalga oshirilmoqda.

Tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar

Kasallanish sabablari bo'yicha taqsimot

Oziq-ovqat orqali kelib chiqadigan kasalliklar sabablari:

Sabab	Kasallanish ulushi (%)
Bakteriyalar (masalan, Salmonella)	37%
Viruslar (masalan, Norovirus)	36%

Sabab	Kasallanish ulushi (%)
Parazitlar	10%
Kimyoviy ifloslanish	5%
Noma'lum yoki boshqa sabablar	12%

Bolalar uchun xavfli oziq-ovqat mahsulotlari turlari
(Odatda noto'g'ri ishlov berilgan mahsulotlar):

Oziq-ovqat mahsuloti turi	Xavf foizi (%)
Sut va sut mahsulotlari	20%
Go'sht va parranda go'shti	35%
Meva va sabzavotlar	15%
Dengiz mahsulotlari	10%
Boshqa	20%

Gigiyenik muammolar ko'proq uchraydigan hududlar
(JST ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil):

Hudud	Gigiyena muammolari foizi (%)	Boshqa xavfsizlik choralari
Sahroi Kabir osti Afrikasi	60%	Infratuzilmani rivojlantirish
Janubiy Osiyo	45%	Sanitariya qoidalarini yaxshilash
Markaziy Osiyo	30%	Ta'lim dasturlarini kengaytirish
Lotin Amerikasi	25%	Sertifikatsiya tizimini joriy etish

Tavsiya etilgan choralar

- **Mahalliy darajada:**
 - Oziq-ovqat xavfsizligi haqida keng ko'lamli ma'rifiy kampaniyalar o'tkazish.
 - Ishlab chiqarish va sotuv tizimlarida nazoratni kuchaytirish.
 - **Global darajada:**
 - Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun texnologik va moliyaviy yordam.
 - Standartlarni uyg'unlashtirish va xavfli oziq-ovqat mahsulotlarini global savdodan chiqarish.
1. **Shaxsiy gigiyena** Oziq-ovqatni qayta ishlovchilar uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish majburiydir. Ishchilar qo'llarini tez-tez

yuvishi, toza ish kiyimida bo'lishi va individual himoya vositalaridan foydalanishi kerak.

2. **Gigiyenik muhitni ta'minlash** Ishlab chiqarish joylari doimiy ravishda tozalanib, dezinfeksiya qilinishi lozim. Chang, axloqsizlik yoki zararli mikroorganizmlar mavjud bo'lmasligi uchun belgilangan qoidalarga rioya qilinishi zarur.
3. **Xomashyo va ingredientlarning sifati** Ishlab chiqarishda foydalaniladigan barcha xomashyo va ingredientlar yuqori sifatli va xavfsiz bo'lishi kerak. Yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlardan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi.
4. **Saqlash sharoitlari** Mahsulotlarni to'g'ri saqlash oziq-ovqat xavfsizligining muhim qismidir. Harorat, namlik darajasi va ventilyatsiya kabi omillar qat'iy nazorat qilinishi lozim.

Xavf tahlili va nazorat nuqtalari (HACCP)

HACCP tizimi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda asosiy vositalardan biridir. Ushbu tizim quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Potentsial xavflarni aniqlash.
2. Kritik nazorat nuqtalarini belgilash.
3. Monitoring jarayonlarini ishlab chiqish.
4. Oldini olish choralari va muvofiqlikni ta'minlash.

Gigiyena standartlari bo'yicha xalqaro hujjatlar

Xalqaro miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi va gigiyenasi ISO 22000, Codex Alimentarius va boshqa standartlar orqali tartibga solinadi. Ushbu standartlar oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarga mahsulot xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi.

Amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar

1. Ishchilarni muntazam o'qitish va ularning gigiyena bilimlarini oshirish.
2. Texnologik uskunalarni doimiy ravishda tozalash va ulardan samarali foydalanish.
3. Mahsulotni ishlab chiqarishdan tortib, iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda nazoratni kuchaytirish.

Xulosa

Oziq-ovqatni qayta ishlashda xavfsizlik va gigiyena standartlariga rioya qilish faqat kompaniyaning nufuzi uchun emas, balki inson salomatligi uchun ham katta ahamiyatga ega. Yuqori standartlarga rioya qilish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz, sifatli va foydali qilish mumkin.

Foydalangan adabiyot:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). (2020). Food safety: Key facts. WHO.
2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2021). Food Safety and the Risk of Contamination. FDA.

3. Food Safety and Inspection Service (FSIS). (2019). HACCP and Sanitation Standard Operating Procedures. USDA.
4. International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). (2018). Food Safety Systems in Developing Countries. WHO/FAO.
5. BMT (UN). (2019). Food Safety Standards: Ensuring the Health of the World's Population. United Nations.
6. Sustainable Development Goal (SDG) 2. (2021). End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition, and Promote Sustainable Agriculture. UNDP.
7. Roberts, T. (2017). Food Safety and Hygiene Regulations. Cambridge University Press.
8. Lund, B. M., & O'Brien, S. (2017). The Microbiological Safety of Food: Key Issues and Challenges. Springer.
9. Miller, G. D. (2018). Food Safety in the Food Industry: Regulation and Practice. Elsevier.
10. European Food Safety Authority (EFSA). (2020). Food Safety and Hygiene in the EU: Key Standards and Practices. EFSA Journal.